

ESTUDIO DE LA CARBORREDUCCIÓN DE BRIQUETAS DE BARITINA Y CARBÓN

Danny Guzmán¹, Marisela Navea¹, Mario Santander¹, Sebastián Carrizo¹, Bruno Zazzali¹, Paula Rojas²

1: Dpto. de Metalurgia, Universidad de Atacama. Copiapó, Chile

2: Escuela de Diseño, Universidad Adolfo Ibáñez. Santiago, Chile

* e-mail: danny.guzman@uda.cl

RESUMEN

Dentro del proceso de producción de sales de bario, la etapa de carborreducción (transformación de baritina a sulfuro de bario) es la que presenta mayor cantidad de problemas debido al alto consumo del agente reductor (carbón), la baja tasa de conversión y las elevadas temperaturas a que el proceso ocurre. El presente trabajo tuvo como objetivo estudiar el proceso carborreducción de briquetas formadas por una mezcla de concentrado de baritina y carbón coque. Se realizaron ensayos isotérmicos bajo atmósfera de aire a temperaturas de 900, 1100 y 1300°C durante 0,25; 0,50; 1,00 y 2,00 h. Las calcinas resultantes fueron caracterizadas mediante difracción de rayos X y microscopía electrónica de barrido. Los resultados obtenidos indicaron que es posible obtener conversiones superiores al 80% a tiempos de 0,25 h para todas las temperaturas bajo estudio. Adicionalmente, se detectó que para tiempos superiores de carborreducción, el grado de conversión disminuye debido al agotamiento del carbón, lo cual promueve la reconversión del sulfuro de bario a sulfato de bario.

Palabras Claves: baritina, carborreducción, sulfuro de bario

STUDY OF THE CARBOTHERMIC REDUCTION OF BARITE AND COAL BRIQUETTES

ABSTRACT

In the barium salts production process, the carbothermic reduction stage (barite transformation into barium sulfide) is the most complex, due to the high consumption of the reducing agent (coal), low conversion rate and the high temperatures at which the process occurs. The objective of this work was to study the carbothermic reduction process of briquettes formed by a mixture of barite and coke coal concentrate. The isothermal tests were conducted under air atmosphere at 900, 1100 and 1300°C during 0.25, 0.50, 1.00 and 2.00 h. The calcines produced were characterized by X-ray diffraction and Scanning electron microscopy. The results indicated that it is possible to obtain conversions greater than 80% in 0.25 h for all temperatures under study. Additionally, it was detected that the conversion rate decreases with higher carbothermic reduction times. This is related with the depletion of coal, which promotes the conversion of barium sulfide into barium sulfate.

Keywords: barite, carbothermic reduction, barium sulphate

1. INTRODUCCIÓN

Las sales de bario, como el sulfato de bario (BaSO_4), hidróxido de bario (Ba(OH)_2), cloruro de bario (BaCl_2) y carbonato de bario (BaCO_3) son importantes productos químicos obtenidos a partir del mineral de baritina. Estos compuestos son ampliamente utilizados como carga en una gran variedad de industrias, como la del plástico, cerámica, pintura y farmacéutica. En la manufactura de la mayoría de las sales de bario a partir de minerales de baritina (con leyes superiores al 90 % de BaSO_4), se pueden identificar básicamente 3 etapas [1]:

Carborreducción: con el objetivo de producir una pasta compuesta principalmente por sulfuro de bario (BaS), el mineral o concentrado de baritina es carborreducido utilizando carbón coque en hornos de lecho fluidizados o rotatorios, a temperaturas entre los 800 y 1300°C.

Lixiviación/Filtración: la pasta obtenida en el proceso de carborreducción es lixiviada en agua caliente y posteriormente filtrada, con el objetivo de separar el bario presente en el BaS de las impurezas insolubles tales como sulfato de bario no transformado y compuestos de silicio.

Precipitación: finalmente, la sal deseada de bario es precipitada usando un agente químico apropiado. Por ejemplo, el BaSO₄ es precipitado usando ácido sulfúrico (H₂SO₄), el BaCl₂ es obtenido empleando ácido clorhídrico (HCl), el BaCO₃ se produce adicionando carbonato de sodio (Na₂CO₃) a la solución rica en bario, etc.

Dentro del proceso de producción de sales de bario, la etapa de carborreducción es la que la que presenta mayor cantidad de problemas, debido al alto consumo de agente reductor (carbón), la baja tasa de conversión, altos tiempos de residencia y las elevadas temperaturas a que ocurre el proceso (~1300°C) [2].

En cuanto a las investigaciones tendientes a mejorar el proceso de carborreducción, estas se han centrado principalmente en el uso de catalizadores, a este respecto Jagtap et al. [3] estudiaron el proceso de reducción de la baritina en presencia de carbonato de sodio (Na₂CO₃) y nitrato férrico (Fe(NO₃)₃). Ellos encontraron que la velocidad de reacción se incrementaba 2,75 veces cuando se utilizaba 5 % masa de Na₂CO₃ y 1,8 veces al añadir 5 % masa de Fe(NO₃)₃. Gokarn et al. [4] investigaron el efecto del metavanadato de sodio (NaVO₃). Ellos reportaron que la adición de este compuesto, producía una disminución en la temperatura de carborreducción a valores cercanos a los 920°C. En este mismo ámbito, Salem et al. [5] indicaron que la adición de 7,5 % masa de Na₂CO₃ produce una disminución en la energía de activación del proceso de carborreducción de 35,3 a 6,8 kcal/mol.

En este contexto, nuestro grupo de trabajo [6] ha investigado el efecto de la activación mecánica sobre el proceso de carborreducción de la baritina bajo atmósfera de argón (Ar). En esta investigación se empleó un molino SPEX8000D, el cual es catalogado de alta energía y no escalable a nivel industrial. Los resultados obtenidos indicaron que 1 h de molienda disminuye la energía aparente de activación para la reducción de la baritina de 519 a 276 kJ/mol, lo cual acarrea una disminución de la temperatura final del proceso de 1300 a 950°C, con una conversión del 100 %.

De modo de prevenir la reconversión del BaS a BaSO₄ durante las últimas etapas del proceso de carborreducción, producto de la infiltración de oxígeno debido al agotamiento del carbón, Kale et al. [7] propusieron el uso de briquetas. Basados en los resultados obtenidos, ellos reportaron un incremento en la eficiencia del proceso de carborreducción, lo cual se vería reflejado en una reducción de un 19% de los requerimientos de baritina, en comparación al proceso convencional de producción de BaCO₃ precipitado.

Teniendo en cuenta los antecedentes entregados anteriormente, el presente trabajo tuvo como objetivo estudiar el efecto de la formación de briquetas sobre el grado de conversión de un concentrado de baritina proveniente del sector de Puquios, Región de Atacama, Chile. Se espera que al aumentar el contacto entre los reactantes, se alcance conversiones superiores a 80% en tiempos cortos de tratamiento. Adicionalmente, como consecuencia de la disminución del área de contacto carbón-aire, se espera disminuir la pérdida de carbón producto de su oxidación a bajas temperaturas, lo cual contribuiría a alcanzar un mayor grado de conversión.

2. PARTE EXPERIMENTAL

Se prepararon briquetas cilíndricas de 32 mm de diámetro y 8 mm de alto formadas por 3,33 g de concentrado de baritina con una ley de 96,5% de BaSO₄ (sector Puquios, Región de Atacama, Chile), 6,66 g de carbón coque y 1 ml de almidón de maíz como aglutinante. Se aplicó una presión de 250 Kg/cm² por un tiempo de 4 minutos. El secado se realizó a temperatura ambiente, por un tiempo de 8 h. Tanto la baritina como el carbón coque utilizados presentaron una granulometría 100% -18# ASTM.

Los ensayos isotérmicos se realizaron en una horno Nabertherm LHT 04/16 SW durante 0,25; 0,50; 1,00 y 2,00 h, a temperaturas de 900, 1100 y 1300°C. La velocidad de calentamiento utilizada hasta alcanzar las temperaturas de trabajo fue de 30°C/min. Todas las pruebas se desarrollaron bajo atmósfera de aire. El grado de

conversión se determinó utilizando difracción de rayos X (DRX) empleando un equipo Shimadzu XRD 6100. Adicionalmente, los productos de la carborreducción fueron caracterizadas mediante microscopia electrónica de barrido (MEB), utilizando un microscopio Zeiss EVO MA-10 equipado con un detector de espectroscopia de energía dispersiva de rayos X (EDS) marca Oxford X-maxN 20 SDD.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS

De modo de determinar el grado de conversión durante la carborreducción utilizando la técnica de difracción de rayos X, se fabricaron 4 muestras compuestas de concentrado de baritina (96.5 % pureza) y BaS (99.9% de pureza, marca Sigma Aldrich), en proporciones baritina/BaS de 0,25; 1,00; 3,00 y 4,00. Para efectos del análisis, se consideraron las intensidades integrales de la difracción de los planos (002) para la baritina y (200) para el BaS. La Figura 1 muestra el ajuste matemático entre la razón de mezcla y la razón de intensidades de difracción. Como se aprecia, los datos son representados por una línea recta, con un coeficiente de correlación de 0.981. El que los datos experimentales se hayan ajustaos a una línea recta, corrobora lo predicho por la teoría de difracción de rayos X [8], entregando solidez al análisis propuesto. De esta forma, mediante la ecuación de ajuste propuesta, se puede determinar la proporción en que se encuentran la baritina y el BaS en muestra cualquiera, conociendo únicamente la razón de las intensidades de difracción de los planos (002) de la baritina y (200) del BaS.

Figura 1. Ajuste entre la razón de baritina/BaS y la razón de intensidades integrales entre los planos (002) de la baritina y (200) del BaS.

La Tabla 1 presenta el grado de conversión para cada temperatura y tiempo bajo estudio. Se observa que a medida que el tiempo de proceso se incrementa, el grado de conversión disminuye para las 3 temperaturas. Lo anterior se debe a la verificación del proceso de reconversión de BaS a BaSO₄ (BaS + 2O₂ → BaSO₄), producto del agotamiento del carbón. Adicionalmente, se aprecia que para las tres temperaturas ensayadas, se alcanzan conversiones sobre un 80% para 0,25 h de tratamiento.

Tabla 1. Grado de conversión de las muestras carborreducidas

Tiempo, h	Temperatura, °C		
	900	1100	1300
0,25	82,60	81,71	86,39
0,50	51,10	64,26	78,65
1,00	59,37	63,18	51,39
2,00	45,95	32,30	1,87

De modo de ejemplificar el comportamiento de las briquetas frente al proceso de carborreducción, la Figura 2

presenta la comparación entre los difractogramas de rayos X obtenidos a partir de muestras sometidas a 1300°C durante 0,25; 1,00 y 2,00 h. Con el objeto de observar en mejor forma la relación de intensidades de los compuestos presentes, los difractogramas se encuentran normalizados considerando la intensidad de difracción del plano (200) del BaS ($2\theta = 27.9^\circ$). Se aprecia que la intensidad de los planos de baritina prácticamente son imperceptibles en la muestra con 0.25 h de tratamiento, lo cual es un claro indicio que la gran parte de este mineral ha sido transformada a BaS. A medida que el tiempo de carborreducción aumenta, se observa un incremento en la intensidad de difracción del BaSO₄, lo cual se debe a la reconversión del BaS, producto de su reacción con el oxígeno.

Las Figuras 3 presentan micrografía MEB y análisis EDS de la muestra sometida a 1300°C por 0,25 h. Se observa que las partículas presentan agujeros, posiblemente sectores de reacción baritina-carbón en estado sólido. Los análisis EDS revelaron una alta presencia de Ba y S, con una baja concentración de oxígeno. Lo cual es evidencia de conversión de la baritina a BaS. El alto contenido de carbono se debe a que los polvos observados fueron montados sobre una cinta de grafito

Figura 2. Difractogramas de rayos X comparativos de briquetas sometidas al proceso de carborreducción durante 0.25, 1,00 y 2,00 h a 1300 °C.

Por otro lado, la Figuras 4 presentan micrografía MEB y análisis EDS de la muestra sometida a 1300 °C por 2,00 h. No se aprecian los agujeros característicos de la muestra con 0.25 h de tratamiento. La superficie de las partículas es mucho más lisa, presentando numerosas grietas, las cuales presumiblemente fueron originadas por el cambio de volumen que implica la reconversión del BaS a BaSO₄. Los análisis de EDS muestran un incremento de la concentración de oxígeno, en comparación con la muestra tratada durante 0.25 h (Figura 3 (b)), corroborando los resultados obtenidos mediante difracción de rayos X.

Figura 3. (a) Micrografía MEB de muestra carborreducida a 1300°C por 0,25 h y (b) análisis EDS.

Figura 4. (a) Micrografía MEB de muestra carborreducida a 1300°C por 2,00 h y (b) análisis EDS.

4. CONCLUSIONES

En base a los resultados obtenidos, es posible concluir que cuando se trabaja con briquetas de baritina y carbón (razón baritina: carbón; 2:1) a temperaturas tan bajas como 900°C, es posible alcanzar conversiones sobre el 80%, en tiempos relativamente cortos (0,25 h). El alto grado de conversión obtenido, puede explicarse en parte, considerando el íntimo contacto alcanzado entre la baritina y carbón producto del briquetado. Adicionalmente, se determinó que durante el proceso de carborreducción es necesario controlar rigurosamente la temperatura y tiempo de proceso, de modo de evitar la reconversión del BaS a BaSO₄, producto del agotamiento del carbón y la consiguiente reacción del BaS con el oxígeno existente en el aire.

AGRADECIMIENTOS

Los autores quieren agradecer al proyecto FONDEF D13R20004 por financiar el desarrollo de este trabajo. Además a los proyectos FONDEQUIP EQM130125 y EQUV-003, por subsidiar los análisis de microscopía electrónica de barrido y difracción de rayos X. Adicionalmente, M. Naveas quiere agradecer a la Universidad de Atacama por financiar su beca de postgrado.

5. REFERENCIAS

- [1]. McKetta J. Encyclopedia of Chemical Processing and Design, New York (USA): Marcel Dekker, 1977.
- [2]. Jamshidi S. y Salem A. Thermochim. Acta. 2010; 503-504 (1): 108-114.
- [3]. Jagtap S., Pande A. y Gokarn A. Ind. Eng. Chem. Res. 1990; 29 (5): 795-799.
- [4]. Gokarn A., Pradhan S., Pathak G. y Kulkarni S. Fuel 2000; 79 (7): 821-827.
- [5]. Salem A., Tavakkoli Osgouei Y. y Jamshidi S. Iran. J. Chem. Eng. 2010; 7 (2): 58-67.
- [6]. Guzmán D., Fernández J., Ordoñez S., Aguilar C., Rojas P.A. y Serafini, D. Int. J. Miner. Process 2012; 102-103: 124-129.
- [7]. Kale B.B., Kulkarni S.S. y Gokarn A.N. Environmental and Waste Management, Jamshedpur (India): Eds. A. Bandyopadhyay, N.G. Goswami and P.R. Rao, 1998.
- [8]. Suryanarayana C., Grant Norton M. X-Ray Diffraction: A Practical Approach, New York (USA): Plenum Press, 1998.